

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442193>

УДК 338.24.01

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Ю.М. Фахуртдинова,

студент 3 курса, напр. «Управление персоналом организации»

О.В. Новоселова,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

Самарский национальный исследовательский университет

им. академика С.П.Королева,

г. Самара

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования кадрового резерва и пути их решения. Рассмотрены основные аспекты необходимые для формирования кадрового резерва. Выявлены причины, по которым компания создает кадровый резерв. Рассматриваются основные цели и задачи при работе с кадровым резервом. В работе даются рекомендации при работе с резервистами. Сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: кадровый резерв, резервист, персонал, кадровый потенциал, аттестация, оперативный резерв, перспективный резерв, кандидат

PROBLEMS OF FORMATION OF THE PERSONNEL RESERVE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Yu.M. Fakhurtdinova,

3rd year student, ex. "Human resource management of the organization"

O.V. Novoselova,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

Samara National Research University

them. Academician S.P. Korolev,

Samara

Abstract: The article discusses the problems of forming a personnel reserve and ways to solve them. The main aspects necessary for the formation of a personnel reserve are considered. Revealed the reasons why the company creates a

personnel reserve. The main goals and objectives when working with a personnel reserve are considered. The work gives recommendations when working with reservists. The corresponding conclusions are drawn.

Key words: personnel reserve, reservist, personnel, personnel potential, certification, operational reserve, prospective reserve, candidate

Важным фактором успеха в конкурентной борьбе является подготовка кадров в различных должностях. Для этого в современных предприятиях существуют специальные системы резерва кадров, что является одной из главных стратегических задач предприятия. Успешная работа предприятия невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его кадрового потенциала [1-5].

Несмотря на заинтересованность предприятий к процессу формирования кадрового резерва и изучения данной темы, в этой области имеется ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них:

- нередко руководящий состав недооценивает необходимость решения поставленных задач с кадровым резервом и достижения целей;
- сотрудники не видят продвижения по карьерной лестнице и зачастую просто уходят;
- нет взаимосвязи между кадровыми органами и функциональными подразделениями;
- не созданы условия методов диагностики, обучения, аттестации и подготовки кандидатов на вышестоящие должности.

Проблема формирования и использования кадрового резерва была освещена в работах российских ученых, как Т.Ю. Базаров, Б.М. Генкин, И.Б. Дуракова, Н.И. Кабушкин, А.Я. Кибанов, Ю.Е. Климкина, С.И. Ковалев, Е.И. Кудрявцева, Е.И. Налустин, С.А. Шатаева, С.И. Шкурко и других [1-8].

В наши дни, понятие кадрового резерва не является чем-то новым и неизученным, но такая работа должна стать систематической и перестать носить декларативный характер, так как развитие современной экономики не позволяет терять перспективных сотрудников и тем более финансировать деятельность по подбору персонала, что не даст больших результатов, но приведет к потере времени, финансов и производительности труда.

Кадровый резерв – это группа специалистов, обладающих необходимыми способностями и отвечающих определенным требованиям, прошедших подготовку и аттестацию с целью перспективного замещения кадровой позиции на предприятии.

Для результативной работы с кадровым резервом, очень важна роль руководства предприятия. Правильно поставленные цели и задачи при создании кадрового резерва, понимание того, что эта работа может быть

затратной, трудоемкой и не приносящей видимой прибыли в короткие сроки. Нужно понимать, что кадровый резерв – это долгосрочная инвестиция в персонал, которая приносит свой результат только при кропотливой, слаженной, терпеливой работе по отношению к задачам и принципам его формирования.

Основными целями работы с резервом кадров являются:

- обеспечение непрерывности и преемственности процесса управления и корпоративной культуры;
- подготовка руководителей, владеющих современными технологиями управления;
- минимизация риска, связанного с назначением работников на руководящие должности;
- обеспечение планомерного замещения вакантных управленческих должностей кандидатами, обладающими высоким уровнем развития профессиональных, управленческих и личностно-деловых компетенций;
- сокращение периода адаптации вновь назначаемых руководителей;
- повышение мотивации работников на профессиональное и личностное развитие благодаря созданию перспектив карьерного роста.

Для качественного замещения должностей необходимо вести непрерывную работу с резервистами, организовать подготовку резерва кадров.

Подготовка работников, состоящих в резерве кадров, включает теоретическое и практическое обучение, в результате которых совершенствуется их профессиональный уровень, развиваются управленческие и личностно-деловые компетенции, способствующие успешному выполнению управленческой деятельности.

Основными принципами подготовки резерва кадров являются:

- индивидуальный подход;
- непрерывность обучения и самообразования;
- системность.

Подготовка оперативного резерва кадров направлена на поддержание уровня развития компетенций работника. Основанная на научно обоснованных методах социально-психологического сопровождения развития персонала.

Подготовка перспективного резерва кадров направлена на развитие компетенций работника до уровня, предусмотренного соответствующим профилем компетенций для должности, и формирование готовности к выполнению управленческой деятельности на планируемом уровне руководства.

При подготовке резерва кадров соблюдаются требования:

- соответствие тематик обучения потребностям компании и работников, включенных в кадровый резерв;
- применение передовых методов и форм подготовки, использование современных образовательных технологий;
- практическая направленность приобретаемых знаний, ориентированных на поддержание и дальнейшее развитие компетенций работника;
- проведение промежуточного и итогового контроля качества подготовки.

Программы обучения могут осваиваться в следующих формах: очной (с отрывом от работы), очно-заочной (с частичным отрывом от работы), заочной (без отрыва от работы) в дистанционной форме и форме самообразования. Допускается сочетание различных форм обучения.

Периодичность обучения резерва кадров, составляет:

- для перспективного резерва – не реже одного раза в два года;
- для оперативного резерва – по необходимости, но не реже одного раза в три года.

Самостоятельная подготовка работников, состоящих в резерве кадров, является обязательной составной частью индивидуального плана подготовки и включает самостоятельное изучение специальной литературы, интернет ресурсов, периодических изданий и пр. по направлению деятельности и в области менеджмента.

В целях практического освоения навыков работы на должностях планируемого уровня управления для работников, включенных в состав резерва кадров, используются:

- временное замещение должностей вышестоящих руководителей на период их отсутствия;
- участие в проектной деятельности;
- ротация;
- стажировка;
- наставничество у других резервистов, молодых специалистов, студентов-практикантов;
- участие в работе научно-технических семинаров, конференций, совещаний для ознакомления с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники, а также передовыми технологиями в области менеджмента.

В течение года специалисты по кадрам осуществляют анализ подготовки резерва кадров на основании данных о теоретической и

практической подготовке резервистов, отчетов о выполнении индивидуального плана подготовки.

По результатам анализа руководители подразделений, наставники, специалисты по кадрам вносят предложения по корректировке списков резерва кадров на следующий год, в том числе по переводу из перспективного в оперативный резерв кадров, исключение из состава резерва кадров.

Перевод из перспективного в оперативный резерв производится при условии, если уровень развития компетенций резервиста полностью соответствует требованиям для планируемой должности.

Перевод из оперативного в перспективный резерв кадров в рамках одной резервируемой должности не допускается.

Исключение из состава резерва кадров может производиться в следующих условиях:

- назначение на руководящую должность (в случаях, если, если новая должность выше или равна статусу должности, на замещение которой работник состоял в резерве;
- достижение предельного возраста, дающего право на включение в резерв кадров;
- отказ работника от перевода на вышестоящую должность, в том числе в другое структурное подразделение, другую организацию, в другую местность, на другое направление работы;
- невыполнение без уважительных причин индивидуального плана подготовки;
- неудовлетворительные показатели производственной деятельности;
- заключение аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой должности;
- получение неудовлетворительной оценки при прохождении квалификационного экзамена, проведенного центром оценки квалификаций;
- привлечение лица, состоявшего в резерве кадров, к дисциплинарной и иной ответственности (за последний отчетный год);
- личное заявление работника;
- увольнение работника.

При соблюдении всех этих задач, упорной и слаженной работе всего коллектива, предприятие сможет организовать перспективное будущее для своих сотрудников и оставаться конкурентоспособной на экономическом рынке.

Список литературы

[1] Базаров Т.Ю. Управление персоналом. / Т.Ю. Базаров. – М.: Academia, 2017. 63-65 с.

[2] Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная практика: Книга 2: Монография. / А.Я. Кибанов, Б.М. Генкин, И.В. Лаврентьева. – М.: Инфра-М, 2018. 45-47 с.

[3] Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: Монография. / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова, И.А. Эсаулова [и др.]. – М.: Инфра-М, 2018. 36-38 с.

[4] Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова. – М.: Инфра-М, 2018. 57-59 с.

[5] Кибанов А.Я. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом. – М.: Проспект, 2012. 47-48 с.

[6] Виниченко М.В. Кадровый резерв руководства. / М.В. Виниченко. // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2014. № 5. 62-65 с.

[7] Яковлев А.Я. Кадровый резерв как элемент системы работы с персоналом: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. / А.Я. Яковлев. – М.: ГОУ ВПО Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова, 2006. 38-41 с.

[8] Дуракова И.Б. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева. – М.: Инфра-М, 2019. 49-52 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bazarov T.Yu. Personnel Management. / T.Yu. Bazarov. - M. : Academia, 2017.63-65 p.

[2] Kibanov A.Ya. Personnel management in Russia: theory, domestic and foreign practice: Book 2: Monograph. / AND I. Kibanov, B.M. Genkin, I. V. Lavrentieva. - M. : Infra-M, 2018.45-47 p.

[3] Kibanov A.Ya. Personnel management in Russia: Monograph. / AND I. Kibanov, I.B. Durakova, I.A. Esaulova [and others]. - M. : Infra-M, 2018.36-38 p.

[4] Kibanov A.Ya. Personnel Management: Textbook / A.Ya. Kibanov, G.P. Gagarinskaya, O. Yu. Kalmykov. - M. : Infra-M, 2018.57-59 p.

[5] Kibanov A.Ya. Management of business career, service and professional advancement and talent pool. - M. : Prospect, 2012.47-48 p.

[6] Vinichenko M.V. Management personnel reserve. / M.V. Vinichenko. // Contours of global transformations: politics, economics, law. - 2014. No. 5. 62-65 p.

[7] Yakovlev A.Ya. Personnel reserve as an element of the personnel management system: dis. Cand. econom. Sciences: 08.00.05. / AND I. Yakovlev. - М. : GOU VPO Ros. econom. acad. them. G.V. Plekhanov, 2006.38-41 p.

[8] Durakova I.B. Personnel management: Textbook / I.B. Durakova, L.P. Volkova, E.N. Kobtsev. - М. : Infra-M, 2019.49-52 p.

© Ю.М. Фахуртдинова, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Фахуртдинова Ю.М. Проблемы формирования кадрового резерва и пути их решения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 142-148. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>